

Kajian Materi PAI dengan Pendekatan Psikologi

Indah Candrasari

IAIN Madura

Jl. Raya Panglegur Km.04 Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

Email: candrasariindahcandra@gmail.com

Abstrak. PAI salah satu mata pelajaran penting di sekolah. PAI berperan strategis dalam membentuk sikap perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. PAI yang dirancang dengan baik dan tepat akan bermakna luar biasa bagi setiap kalangan. Sebagai pembelajaran di sekolah, kualitas PAI akan menentukan kualitas *output* yang membawa nama harum pendidikan Indonesia. Dalam kajian ini dibahas lebih mendalam tentang PAI melalui pendekatan psikologi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang sesuai topik kajian. Kesimpulan dari kajian ini yaitu pendidikan dan agama sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan karena pendidikan bernilai penting dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang. Pendidikan agama perlu dilakukan melalui keluarga, kelembagaan, dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan agama perlu memperhatikan perkembangan peserta didik, minat, motivasi, serta prinsip pendidikan yang rahmatan lil 'alamin dan sesuai dengan Al-Quran.

Kata Kunci: Materi PAI, Pendekatan Psikologi, Psikologi Agama

Abstract. PAI is one of the important subjects in school. PAI plays a strategic role in shaping the behavior of students who have noble character. PAI that is well-designed and appropriate will mean extraordinary things to everyone. As learning in schools, the quality of PAI will determine the quality of output that carries the name of Indonesian education. In this study, we discuss in more depth about PAI through a psychological approach. The research method used in this study is literature study, by collecting various reference sources according to the topic of study. The conclusion of this study is that education and religion are closely related and cannot be separated because education has an important value in the context of inculcating religious values in a person. Religious education needs to be carried out through families, institutions, and communities. In carrying out religious education, it is necessary to pay attention to the development of students, interests, motivations, and educational principles that are rahmatan lil 'alamin and in accordance with the Qur'an.

Keywords: PAI Material, Psychological Approach, Psychology of Religion

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Salah satu potensi yang ada dalam diri manusia adalah potensi meyakini adanya Tuhan (Allah SWT) sehingga muncul sifat-sifat religius (Hadikusuma, n.d.). Sifat-sifat religius ini memunculkan dorongan yang kuat dalam diri manusia untuk mendapatkan rasa aman melalui keyakinan dalam beragamanya. Agama adalah aturan-aturan hidup yang mengikat manusia agar dapat terhubung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa (Surawan&Mazrur, 2020). Agama merupakan aturan dan cara-cara manusia berhubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui sikap perilaku yang penuh perasaan dan keyakinan akan ke-Maha Besaran Allah SWT. Kajian tentang agama sangat

ramai dibicarakan terutama oleh kalangan ilmuwan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang turut mengkaji persoalan agama adalah psikologi agama. Psikologi agama menengarai bahwa agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Manusia yang dikenal dengan makhluk psikologis, sehingga mengkajinya memerlukan pendekatan psikologi juga (Yunus, 2019). Jadi agama adalah bentuk pedoman hidup manusia dalam berkomunikasi dengan Allah SWT untuk memperoleh petunjuk dan hidayah-Nya sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

Menurut Zakiyah (Hadikusuma, n.d.), psikologi agama adalah kajian yang membahas persoalan hidup manusia yang berkaitan dengan keyakinan dalam beragama sehingga berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang dalam kehidupannya. Menurut Taules dalam Suriyati (Suriyati, 2016), menyatakan bahwa psikologi agama adalah salah satu cabang psikologi yang mempelajari perilaku keagamaan melalui kajian psikologi perilaku manusia itu sendiri. Psikologi agama menurut Hadikusuma (2014) adalah ilmu yang mendalami berbagai pengalaman masyarakat beragama, yang objek kajiannya meliputi proses beragama, pengaruh agama terhadap perilaku manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Psikologi agama menurut Jalaludin Rahmat dalam Firdaus (Firdaus, 2017), adalah ilmu yang mendalami perilaku manusia dalam hubungannya dengan keyakinan agama yang dianutnya. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manusia tidak akan lepas dari salah satu sifatnya, yaitu membutuhkan perasaan aman dan agama mampu menjadi solusi dari kecemasan jiwa manusia tersebut. Melalui agama, manusia akan kembali kepada fitrah aslinya sebagai makhluk yang bergantung pada Allah SWT (Hadikusuma, n.d.).

Motivasi manusia dalam beragama, merupakan suatu kekuatan jiwa yang mendorong manusia tersebut untuk selalu mengerjakan perintah-perintah agama. Menurut Zakiyah Darajat dalam Hamali, kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan jasmani seperti kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, dll.) dan rohani yang terdiri dari kebutuhan jiwa dan sosial (Hamali, 2017). Namun, selain kebutuhan jasmani dan rohani, ternyata manusia juga membutuhkan jiwa yang tenang dan seimbang agar hidupnya terasa tenang, damai, dan tiada tekanan (Hamali, 2017).

Beberapa faktor yang mendorong manusia beragama antara lain sebagai berikut. (1) Frustrasi adalah kondisi psikis seseorang karena mengalami permasalahan atau kegagalan

dalam mencapai harapan atau citi-cita. Frustrasi mengakibatkan kekecewaan yang mendalam karena kebutuhan belum terpenuhi, belum terpuaskan, dan akibat dari frustrasi manusia akan mengambi sikap untuk menghalaunya dengan mencari ketenangan, ketenteraman hati yang salah satunya melalui jalan beragama. Hikmah dari frustrasi ada dua macam, yaitu negatif karena manusia yang frustrasi akan terdampar pada kondisi jiwa yang mencekam, merasa sakit hati, trauma, pesimis, dll., juga sikap positif akibat frustrasi, dimana manusia menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari takdir yang merupakan kekuasaan penuh Allah SWT atas hambanya (Hamali, 2017).(2) Mengatasi ketakutan . Kartini Kartono dalam Hamali menjelaskan bahwa ketakutan adalah tanda-tanda bagi seseorang karena eksistensi dirinya di luar kemampuan manusia dan memerlukan tenaga yang Maha Dahsyat yaitu Allah SWT dalam penyelesaian persoalan atau masalah tersebut (Hamali, 2017).

Ketakutan menjadi gangguan pada kejiwaan manusia, terutama ketakutan yang tidak wajar sehingga menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Perasaan takut yang luar biasa membutuhkan sandaran yang mampu menghalau perasaan cemas akibat ketakutan tersebut, dan manusia akan kembali kepada jalan “agama” sebagai bentuk penyelesaian konflik batinnya. (3) Menjaga kesusilaan. Menurut Driyarkara dalam Hamali, hidup di masyarakat penuh dengan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi (Hamali, 2017). Nilai-nilai atau kesusilaan harus dipahami dan ditaati dalam hidup bermasyarakat, yang tidak menutup kemungkinan nilai-nilai tersebut mengalami perubahan baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan nilai positif akan berdampak pada kedamaian dan ketenteraman hidup di masyarakat karena perubahan nilai-nilai positif tersebut telah terprogram dan terorganisir dengan baik. Namun perubahan nilai-nilai negatif karena berbagai pelanggaran nilai-nilai hidup, maka akan memunculkan kondisi masyarakat yang tidak normal, kekacauan, pertikaian, dan lain sebagainya.

Maka dari itu nilai-nilai kesusilaan atau norma-norma yang sudah berjalan di kehidupan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap penstabilan situasi dan kondisi masyarakat yang damai, tenteram, dan aman. Dan semua itu karena peran agama yang lebih dulu telah mengajarkan berbagai aturan kehidupan yang sarat nilai dan makna. Agama pula yang telah mampu mengakomodir keperluan dan kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek moral dan sosial, baik yang berkaitan dengan

hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, maupun Allah SWT melalui tuntunan ajaran agamanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang PAI melalui pendekatan psikologi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang sesuai topik kajian mulai dari buku, jurnal, dokumentasi dan lain sebagainya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Psikologi Agama

Menurut Zakiyah Darajat, ruang lingkup psikologi agama antara lain (Firdaus, 2017) sebagai berikut.

1. Berbagai emosi yang secara tidak merasuki jiwa manusia yang beragama sehingga menimbulkan perasaan tenang, damai, dan tawakal
2. Perasaan dan pengalaman manusia ketika khusuk berkomunikasi dengan Allah SWT
3. Mengkaji kehidupan setelah kematian.
4. Meneliti pengaruh lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an ketika dibaca dengan penuh penghayatan

2. Urgensi Psikologi Agama dalam PAI

Pendidikan dan agama sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan karena pendidikan bernilai penting dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang (Firdaus, 2017).

a. Pendidikan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai keagamaan (Munawiroh, 2016). Sebagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk menyampaikan program-program pendidikan terutama pendidikan agama yang di dalamnya menanamkan pendidikan budi pekerti yang menjadi dasar hidup bermasyarakat. Peran keluarga yang fundamental sebagai peletak

dasar pendidikan bagi anak, menuntut keaktifan orang tua dalam mendidik anak terutama dalam penanaman nilai keimanan dan akhlak mulia. Melalui keluarga dasar-dasar PAI akan terealisasi dengan benar dan tepat.

b. Pendidikan Kelembagaan

Lembaga pendidikan menjadi salah satu wadah penanaman nilai-nilai keagamaan pada peserta didik (Mutmainnah, 2015). Pendidikan agama yang sarat dengan nilai-nilai membutuhkan pembiasaan yang sesuai dan selaras dengan tuntunan ajaran agama. Pendidikan agama yang telah diperoleh anak di lingkungan keluarganya, maka lembaga pendidikan akan melanjutkan tugas mulia tersebut yaitu mendidik anak agar terbentuk jiwa keagamaan yang mumpuni dan melekat dengan nilai-nilai agama.

c. Pendidikan Masyarakat

Lingkungan pendidikan bagi anak setelah keluarga dan lembaga adalah masyarakat (Firdaus, 2017). Selain berpengaruh pada tumbuh kembang fisik dan psikis anak, di lingkungan masyarakat jiwa keagamaan akan ditempa sehingga anggota masyarakat termasuk anak-anak akan mengalami proses penanaman jiwa keagamaan dengan baik. Nilai-nilai keagamaan yang berkembang baik di masyarakat akan berpengaruh pada ketenteraman hidup masyarakat itu sendiri dan munculnya konflik-konflik batin akan terselamatkan dengan kesadaran diri kembali pada ketaatan pada ajaran agama.

3. Analisis Materi PAI Dilihat dari Perkembangan Peserta Didik

a. PAI dan Peserta Didik

Pendidikan Agama Islam (PAI), menurut Muhaimin dalam Aziz, (Azis et al., 2016) adalah usaha yang dilakukan guru PAI dalam pembimbingan kepada peserta didik agar bersikap perilaku yang benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Harun Nasution menjelaskan bahwa PAI adalah upaya guru PAI dalam membimbing dan membina peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang taat dan patuh pada ajaran Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya (Cikaa, 2020).

Pendapat lain disampaikan Ahmad. D. Marimba yang dikuatkan oleh Ahmad Tafsir, yang menuturkan bahwa PAI adalah upaya pendidik dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik agar nantinya akan terbentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia di setiap sisi kehidupannya (Muchith, 2016). Dengan demikian PAI sebenarnya adalah usaha dan upaya maksimal yang dilakukan orang dewasa baik guru

maupun orang tua kepada manusia yang belum dewasa baik anak maupun peserta didik agar senantiasa taat kepada Allah Swt. dengan menghiasi diri dengan akhlak mulia di sepanjang kehidupannya.

b. Perkembangan Peserta Didik

Pertumbuhan fisik akan terus berlanjut hingga manusia dewasa. Fisik akan berubah seiring berjalannya waktu, mulai bertambah berat badan, tinggi badan, warna kulit, rambut, dan lainnya. Pertumbuhan fisik yang baik akan membentuk tubuh yang proporsional dan ideal sesuai tingkatan umur (Sijabat & T, n.d.) (Limbong, n.d.). Pertumbuhan (Diba, n.d.) adalah suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi fisik peserta didik dengan ukuran kuantitatif, bukan kualitatif, misalnya panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan lain sebagainya. Sementara perkembangan (Irwansyah, n.d.) adalah istilah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang menyangkut kondisi psikis dan sosial peserta didik, dengan ukuran kualitatif, misalnya: pandai, pintar, cerdas, unggul, semangat, dermawan, simpatik, energik, dan lain sebagainya.

H.M Arifin berpendapat, pertumbuhan adalah penambahan pada bentuk ukuran tertentu pada diri peserta didik yang dapat diukur dan diamati dengan jelas proses pertumbuhannya dan perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada diri peserta didik namun tidak dapat diukur secara kuantitatif karena perubahan pada perkembangan ini terintegrasi antara satu dimensi dan dimensi jiwa peserta didik tersebut. Menurut Kasiram (1993), pertumbuhan adalah sesuatu yang sudah tampak pada aspek jasmani peserta didik dengan ukuran-ukuran yang sudah ada. Sementara perkembangan adalah sesuatu yang muncul pada diri psikis peserta didik karena pengaruh pertumbuhan itu sendiri. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan saling berkaitan satu sama lain. Perkembangan adalah perubahan yang dialami peserta didik menuju kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, berlanjut, dan berkesinambungan sesuai situasi dan kondisi yang mempengaruhi lahir batin peserta didik tersebut.

c. Prinsip-prinsip Perkembangan

Beberapa prinsip perkembangan antara lain sebagai berikut. (Syaodih, n.d.) (Nurjan, n.d.).

1. Perkembangan berlangsung seumur hidup
2. Tempo kualitas perkembangan peserta didik berbeda
3. Perkembangan relatif beraturan dan mengikuti pola tertentu
4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit
5. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang umum menuju ke yang lebih khusus
6. Perkembangan pada aspek-aspek tertentu dapat dipercepat atau diperlambat
7. Perkembangan individu mengikuti fase-fase tertentu
8. Perkembangan masing-masing aspek berjalan sejajar, saling berkaitan satu dan lainnya
9. Perkembangan pada aspek tertentu berbeda antara pria dan wanita

d. Aspek-aspek Perkembangan

Beberapa aspek perkembangan peserta didik antara lain (Yadnyawati, n.d.)(Nurjan, n.d.) (Syaodih, n.d.):

1. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif diawali dari kemampuan mengamati, berlanjut pada pemahaman, kemudian memecahkan masalah, yang berlangsung konstan pada usia sekitar 6-7 tahun dan puncak perkembangannya pada usia 16-17. Perkembangan kognitif, menurut Piaget mengikuti dua proses yaitu asimilasi dan akomodasi. Peran guru PAI pada tahap asimilasi ini adalah meletakkan dasar struktur kognitif yang tepat tentang konsep pada kognisi peserta didik dan memperkaya struktur tersebut menjadi lengkap dan mendalam, mengingat pendidikan jenjang SD merupakan fundamental untuk mengintegrasikan persepsi, konsep, dan pengalamannya ke dalam struktur baru sehingga memperkaya wawasan kognitifnya (Syaodih, n.d.).

2. Perkembangan Fisik

Pada umumnya perkembangan fisik peserta didik usia SD mengikuti pola yang berlaku terkait: perubahan, pertumbuhan fisik dan karakteristik perkembangan yang antar individu berbeda satu sama lain (Nurjan, n.d.).

3. Perkembangan Sosial

Perkembangan ini dimulai pada usia 3-5 tahun, ketika anak senang bermain bersama temannya dan hubungan pertemanan ini berlangsung agak pesat hingga usia 11-12 tahun hingga terjalin pertemanan sangat pesat pada usia 16-18 tahun.

4. Perkembangan Emosi

Perkembangan aspek emosi atau perasaan ini berjalan konstan, namun berbeda pada masa remaja awal usia 13-14 tahun dan usia remaja akhir usia 15-16 tahun. Pada masa remaja itu diliputi rasa percaya diri, penuh harapan, ceria dan riang gembira, juga kadang muncul perasaan bingung dan bimbang menghadapi masalah-masalah, juga kadang muncul rasa permusuhan, kerenggangan, yang semua itu berakhir pada usia remaja akhir usia 18-21 tahun.

5. Perkembangan Bahasa

Perkembangan bahasa dimulai pada usia SD, dimana peserta didik mulai mampu mencerna bahasa sosial, seperti kalimat perintah, ajakan, berkomunikasi dengan teman. Perkembangan bahasa ini berkaitan erat dengan perkembangan intelektual dan sosial.

6. Perkembangan Moral Keagamaan

Aspek moral keagamaan sudah tumbuh dalam benak peserta didik sejak ia masih kecil. Peran orang tua sangat mendominasi pada perkembangan ini, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi peserta didik. Dengan melihat dan mengamati terus menerus semua sikap perilaku orang tua dan orang-orang dekat, maka anak akan menduplikasi semua tingkah laku orang tuanya. Perbuatan meniru yang dilakukan anak, akan berlanjut dengan perbuatan atas inisiatif sendiri yang tetap mendapat pengawasan atau kontrol dari kemudian, baru selanjutnya anak akan mampu mengontrol semua yang akan dilakukan atau diperbuat. Pada tahap tertinggi tingkatan moral seseorang, apabila perbuatan baik itu dilakukan dengan tepat tanpa ada paksaan, tanpa berharap balasan, imbalan, bahkan pujian.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain (Nurjan, n.d.) (Syaodih, n.d.) sebagai berikut.

1. Hereditas

Hereditas menurut Yusuf dalam Nur Amini adalah karakter seseorang, baik berupa potensi fisik atau psikis, yang diwariskan orang tua kepada anaknya sejak masa janin sebagai bentuk pewarisan gen-gen (Nur Amini & Naimah, 2020). Peserta didik sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal pikiran sehingga berpotensi tumbuh kembang sesuai bakat yang dimiliki. Bakat menjadi salah satu bekal yang layak diasah dan dilatih untuk menjadi suatu kemahiran atau kecakapan hidup. Salah satu bakat melekat dalam diri peserta didik karena pengaruh faktor hereditas.

2. Lingkungan

Lingkungan menjadi pilar utama dalam pembentukan kepribadian anak. Peserta didik yang tumbuh kembang dengan baik karena pengaruh lingkungan, selain faktor hereditas. Lingkungan, terutama lingkungan keluarga menjadi sumber pertama pengetahuan anak. Karena itu peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan kepribadian anak di masa mendatang (Mutmainnah, 2015).

3. Takdir (ketentuan) Allah SWT

Perkembangan anak bukan saja ditentukan oleh faktor hereditas dan lingkungan. Namun, ada kekuatan luar biasa yang menguasai gerak liku perkembangan anak, yaitu takdir atau kehendak Allah SWT. Sebagai kreator Yang Maha Hebat, Allah SWT juga yang menghendaki seseorang lahir dari kualitas hereditas dan lingkungan tertentu, karena itu sebagai guru PAI seyogyanya menyadari bahwa usaha guru maupun orang tua dalam pembimbingan semaksimal mungkin akan berkembangnya peserta didik yang bermoral mulia, tentu jalan terakhir setelah usaha maksimal adalah pasrah atau tawakal pada Allah SWT, dengan harapan semua usaha menuai hasil seperti yang di cita-citakan.

4. Analisis Materi PAI dalam Perspektif Minat, Motivasi dan Bakat Peserta Didik

Peserta didik lahir dalam kondisi membawa fitrah sebagai anugerah Allah SWT. Salah fitrah tersebut adalah berbagai potensi seperti motivasi, niat, dan minat yang tidak sama antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Tugas guru PAI lah yang akan membimbing mereka agar selalu termotivasi dalam belajar dan minat serta bakat mereka terasah dan berkembang dengan baik (Muchith, 2016). Guru dan orang tua akan lebih beruntung jika mampu mendeteksi minat dan bakat seorang anak sejak dini, sehingga mudah dan mampu memberi stimulasi yang tepat untuk berkembangnya minat dan bakat tersebut. Minat dan bakat akan menjadikan peserta didik dengan ringan dan mudah mempelajari dan mengasahnya terus menerus tanpa merasa ada keterpaksaan atau dipaksa. Dengan demikian minat dan bakat akan mudah berkembang menjadi potensi yang akan melejit di masa berikutnya (Muchith, 2016).

Guru PAI dalam menyikapi peserta didik dengan beragam bakat yang dimiliki adalah dengan memacu potensi mereka agar tersalurkan pada ruang dan waktu yang tepat. Guru PAI sebagai inspirator, kehadirannya akan selalu terdepan dalam menginspirasi peserta didik untuk bersikap perilaku mulia sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak selanjutnya. Selain itu, peran guru PAI sebagai observer, yang akan selalu mengamati semua perilaku dan perkembangan peserta didik agar memudahkan langkah-langkah pembimbingan dan pembinaan akan minat dan bakat mereka. Dan sebagai motivator, guru PAI tidak akan berhenti untuk selalu memotivasi gerak langkah peserta didik dengan penuh semangat sehingga muncul rasa antusias baik dalam pembelajaran, penyelesaian tugas-tugas, dan berlatih baik secara individual maupun kelompok (Acengkosasih, 2020).

Beberapa hal yang harus dipahami guru tentang peserta didik antara lain minat, motivasi, dan bakat, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Minat

Minat adalah suatu yang menonjol pada diri peserta didik yang mudah dilihat dan diamati, sehingga adanya minat pada diri seseorang akan menjadikan orang tersebut lebih cenderung beraktivitas sesuai minat yang melekat dalam jiwanya (AYU, 2020). Menurut Hurlock, minat yang muncul dalam diri seseorang menjadi sumber kekuatan yang menginspirasi dan memotivasi diri untuk selalu melakukan hal-hal yang disukai atau diinginkan. Sardiman (Sadirman;2011)berpendapat, minat adalah objek yang mudah tampak dan terlihat pada diri seseorang dan orang tersebut lebih cenderung bergelut dengan apa yang menjadi minatnya karena begitu besar rasa ingin tahunya terhadap minat yang telah muncul dalam dirinya.

Pendapat lain mengatakan, minat adalah dorongan dan keinginan yang sangat kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau bertindak sesuai keinginan yang muncul dalam dirinya. Slameto dan Warsito (2019) berpendapat, minat adalah suatu proses yang dilakukan secara khusus, dengan perasaan senang dan tanpa paksaan untuk pengembangan bakat seseorang. Peserta didik yang berminat akan sesuatu hal disebut bakat. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan, bahwa minat merupakan tanda-tanda seseorang menyukai, menyenangi atau tertarik akan sesuatu hal secara terus menerus tanpa ada perintah atau paksaan dari orang lain. Minat sebagai perangkat psikis yang membaaur antar perasaan senang, penuh harapan, pendirian, termotivasi, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik terfokus pada suatu hal yang menjadi minatnya.

b. Tujuan dan Manfaat Minat

Menurut Djamarah tujuan dan manfaat minat yang ada dalam diri peserta didik adalah (Anggraini et al., 2020) sebagai berikut.

1. Pendorong atau penggerak sebagai pelepas energy. Dengan adanya minat akan mendorong peserta didik untuk terus berusaha mengasah dan mengembangkan bakatnya.
2. Sebagai pengarah atas perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan.
3. Munculnya minat dalam diri peserta didik akan menjadi sebuah petunjuk atas perbuatan yang akan dilakukan.
4. Memunculkan perhatian dan konsentrasi. Minat merupakan perasaan yang terselubung dalam diri peserta didik. Minat akan menjadi pusat konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, disukai, dan disenangi dan semuanya dilakukan dengan kesadaran tanpa paksaan.

Djamarah (2011) berpendapat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru PAI dalam rangka pengembangan minat peserta didik, antara lain:

1. Menemukan kebutuhan yang disenangi peserta didik
2. Menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik.
3. Peserta didik mendapat kesempatan belajar dalam lingkungan yang kondusif sehingga hasil belajarnya memuaskan .

4. Kreativitas guru dalam memilih dan memilah berbagai bentuk, teknik, and metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda (beragam).

c. Motivasi

Motivasi menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri peserta didik yang memunculkan gairah belajar. Santrock (2011) berpendapat, motivasi adalah proses pemberian semangat dengan arahan dan bimbingan yang kuat dan tidak kenal putus asa. Sementara Uno memaparkan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam diri peserta didik yang menggerakkan dirinya untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah semangat yang kuat dari dalam diri seseorang sehingga mendorong dirinya untuk berbuat sesuatu atau melakukan kegiatan sesuai suara hatinya.

Motivasi menjadi motor penggerak dalam diri peserta didik sehingga terbersit untuk segera melakukan perbuatan yang diinginkan. Pramono menjelaskan, perubahan tingkah laku peserta didik dipicu adanya motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Begitu pula yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, tentunya ditentukan dari motivasi yang gigih sehingga tersemangati untuk belajar lebih giat.

d. Macam-macam Motivasi

Menurut Sardiman dalam Khoirun Nida (Khoirun Nida, 2019), motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, tanpa ada rangsangan dari luar, dan dorongan itu sangat kuat sehingga mudah melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya .

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Motivasi ekstrinsik aktif bertindak apabila ada rangsangan dari luar yang mempengaruhi peserta didik untuk melakukan kegiatan atas tindakan tertentu.

Motivasi tersebut di atas, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik menjadi kekuatan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar atau tindakan apa saja yang menjadi kemauan hatinya. Dua motivasi tersebut satu sama lain saling

berpengaruh dalam proses dan hasil pembelajaran. Motivasi sangat menentukan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Guru PAI sebagai motivator akan selalu memotivasi, mengarahkan, sekaligus melecut peserta didik agar selalu termotivasi untuk hal-hal yang baik yang berguna untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

e. Fungsi Motivasi

Menurut Purwanto (1996) motivasi mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagaimana berikut.

1. Motivasi sebagai pendorong dan kekuatan dari dalam diri seseorang
Peserta didik akan terdorong untuk berbuat sesuatu atau melakukan tindakan yang diinginkan karena ada kekuatan yang menghendaki dirinya melakukan suatu tindakan tertentu
2. Motivasi sebagai penentu arah dan langkah
Peserta didik akan melalui langkah-langkah suatu tindak perbuatan karena ada suara hati yang membimbangnya. Motivasi akan mengontrol sikap perilaku peserta didik agar tetap komitmen pada tujuan awal atau cita-cita yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Motivasi sebagai penyeleksi sikap perbuatan
Peserta didik seakan-akan mempunyai barometer dalam melakukan perbuatan yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Barometer itu akan mengarahkannya untuk bersikap perilaku sesuai aturan dan norma yang berlaku.

f. Motivasi Sebagai Kebutuhan Manusia

Abraham Maslow menjelaskan bahwa motivasi yang muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan kadar kebutuhan yang diperlukan saat ini. Beberapa kebutuhan manusia yang mendorongnya melakukan perbuatan tertentu, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis
Kebutuhan fisiologis disebut juga kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia, seperti kebutuhan makan, sandang, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan rasa aman

Kebutuhan aman dimaksudkan sebagai kebutuhan manusia untuk mendapat perlindungan dari berbagai hal yang tidak diinginkan, misalnya kebutuhan dari mara bahaya, kecelakaan, PHK, jaminan usia lanjut, dan lain-lain

3. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial merupakan suatu kebutuhan seseorang untuk diterima sebagai anggota komunitas tertentu, baik di masyarakat, di tempat kerja atau di tempat lain yang membuat hidupnya terasa berharga dan bermakna

4. Kebutuhan penghargaan

Kebutuhan penghargaan dibutuhkan seseorang karena sikap perilakunya telah menuai prestasi atau mencapai tujuan utama, sehingga penghargaan ini layak dan patut diberikan kepada seseorang yang berhasil menuai prestasi atau keberhasilan yang membanggakan instansi atau pihak terkait

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi diri dimaksudkan sebagai kebutuhan yang mencuat dalam diri seseorang sebagai upaya pengembangan diri menjadi manusia mandiri yang berpotensi dan berprestasi sehingga keberadaannya diakui oleh kelompoknya atau komunitasnya dimana ia berada (Hasibuan:2003)

g. Bakat

Bakat adalah pola pikir peserta didik yang disertai perasaan mendalam yang kemudian dilakukan secara terus menerus bahkan menjadi suatu kebiasaan atau kecenderungan menyukai atau menyenangi bakat tersebut sampai mencapai puncak produktivitas dari bakat tersebut (AYU, 2020). Cowley berpendapat, bakat disebut pula aptitude, artinya kemampuan peserta didik yang dimiliki sejak lahir. Bakat merupakan potensi luar biasa yang membutuhkan ruang dan waktu untuk dikembangkan agar lebih menonjol tingkat potensialnya. Melatih bakat dengan cara yang tepat akan mewujudkan suatu keterampilan atau kecakapan khusus yang membuat peserta didik tersebut cakap atau mahir pada bidang bakat yang dimiliki. Bakat atau talenta akan berkembang pesat apabila teraktualisasi dengan benar dan tepat.

Sementara William B. Michael dalam Suryabrat menandakan, bahwa bakat adalah kapasitas yang sangat berpengaruh dalam diri peserta didik yang dilakukan dengan latihan demi latihan sehingga mencapai kecakapan atau kemahiran khusus. Dari berbagai

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bakat adalah potensi bawaan lahir yang dimiliki setiap peserta didik, yang memungkinkan untuk tumbuh kembang dengan baik jika ruang dan waktu memberinya kesempatan bebas mengeksplorasi bakatnya. Bakat memerlukan latihan, motivasi, dan pengalaman yang terus menerus harus dijalani sampai menghasilkan prestasi atau bisa dikatakan suatu kecakapan tertentu pada diri peserta didik tersebut.

h. Karakteristik Anak Berbakat

Beberapa ciri-ciri peserta didik berbakat antara lain:

- a. Peserta didik akan terlihat lebih menonjol dengan peserta didik yang lain karena bakat yang menempel pada dirinya
- b. Peserta didik dengan mudah memahami suatu hal yang sedang dipelajari sendiri
- c. Peserta didik selalu, sering, dan senang mengerjakan atau berlatih suatu hal yang menjadi bakatnya
- d. Peserta didik senang berkreasi dengan suatu hal yang menjadi bakatnya dan termotivasi untuk sukses ketika sedang mengasah bakatnya tersebut

i. Pengembangan Minat dan Bakat Peserta Didik

Potensi yang nyata tampak pada diri peserta didik itulah yang disebut bakat. Peserta didik dengan potensi yang lebih menonjol memungkinkan guru PAI untuk melakukan pengembangan terhadap minat dan bakat tersebut agar terfasilitasi dengan baik dan terus berkembang di jenjang pendidikan berikutnya. Pengembangan minat dan bakat peserta didik sangat penting sekali, karena minat dan bakat yang terasah dan tersalurkan dengan baik akan bermanfaat dikemudian hari, dimana peserta didik berkesempatan belajar secara optimal dengan mengembangkan kapabilitas minat dan bakatnya dengan antusias, dan dikemudian hari minat dan bakat tersebut akan berguna ketika terjun di tengah masyarakat atau terpanggil di dunia kerja.

Slameto menegaskan, untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik diperlukan beberapa sikap perilaku guru PAI, antara lain sebagai berikut.

1. Stimulasi

Stimulasi adalah berbagai rangsangan atau dorongan yang dilakukan guru untuk memotivasi peserta didik agar bersemangat berlatih dalam pengembangan

bakatnya secara optimal. Stimulasi yang diberikan sejak mencuatnya bakat pada diri peserta didik, dapat meningkatkan aspek kecerdasannya.

2. Inspirasi yang kreatif

Inspirasi adalah ide-ide positif yang muncul untuk pengembangan bakat agar terlatih dengan sungguh-sungguh, serius, terus menerus sehingga harapan akan bakat itu mencapai prestasi sesuai yang diinginkan.

3. Perhatian

Perhatian adalah sesuatu yang muncul dan mendominasi pada salah satu fokus yang dimiliki seseorang sehingga mengabaikan fokus yang lain (Jalaludin Rahmat;2000). Perhatian guru PAI pada peserta didik dengan bakat tertentu akan memudahkan dalam menentukan bentuk bimbingan dan arahan yang tepat karena terfokus pada salah satu bakat saja.

4. Jujur dan ikhlas

Sebagai guru PAI, salah satu sikap profesional yang harus dimiliki adalah jujur dan ikhlas. Dalam tugas pengembangan bakat peserta didik, sikap jujur dan ikhlas guru akan berpengaruh terhadap hasil selama peserta didik melakukan proses demi proses pengembangan bakatnya.

Peserta didik dengan bakat yang dimiliki akan berkesempatan mengembangkan bakatnya dengan bimbingan dan arahan guru yang merupakan pelatih bagi mereka. Peserta didik yang berbakat ialah mereka yang mampu berprestasi karena memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Berbagai kemampuan yang terlihat unggul pada peserta didik yang berbakat, antara lain kemampuan di bidang intelektual, akademik, non akademik, berpikir kritis, psikomotor, seni, dan lain-lain. Dan tugas guru PAI adalah memberi kesempatan kepada mereka dengan membimbing, membina, dan melatih bakat mereka dengan target tertentu hingga mencapai keberhasilan.

5. Model PAI untuk Kenyamanan (*Happiness*) dalam Beragama

a. Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Rahmatan Lil 'Alamin

PAI salah satu mata pelajaran penting di sekolah. PAI berperan strategis dalam membentuk sikap perilaku peserta didik yang berakhlak mulia. PAI yang dirancang dengan baik dan tepat akan bermakna luar biasa bagi setiap kalangan. Sebagai pembelajaran di sekolah, kualitas PAI akan menentukan kualitas *output* yang membawa

nama harum pendidikan Indonesia (Yunus, 2019). PAI bertujuan menggamit berbagai aspek kehidupan dalam suatu proses pembelajaran yang akan memahami peserta didik akan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Pemahaman agama Islam yang luar dan menyeluruh akan berdampak pada kenyamanan dan kedamaian dalam berinteraksi dengan lingkungan yang beragam sikap, perilaku, dan karakter manusia.

Pengajaran PAI yang penuh kesantunan, keteladanan, toleransi, adil, bijak, dan saling menghormati akan bermanfaat apabila diamalkan dengan baik dan benar dalam kehidupan keseharian. Pemahaman dan pengamalan agama Islam yang utuh dan mendalam akan menghalau arus ideologi ekstrimisme dan radikalisme yang saat ini masih bergelayut di gelombang masyarakat Indonesia. Kemampuan kognitif peserta didik yang lebih matang dan tidak mudah terpengaruh faham atau ajaran Islam yang notabene “menyimpang” dari ajaran Islam yang sebenarnya akan menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang beragam dalam agama, budaya, dan keyakinan masing-masing.

Pembimbingan pada pengamalan beragama yang benar dan tepat akan membawa peserta didik pada cara pandang yang positif dengan prinsip adil, bijak, dan berimbang ketika harus mengejawantahkan makna beragama sesuai ketentuan dan aturan demi kebaikan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pemahaman akan perbedaan yang sedemikian itu akan memahami peserta didik pada moderasi beragama yang tepat, yaitu menghormati dan menghargai keragaman agama di masyarakat kita.

b. Prinsip PAI yang Sesuai dengan Al-Qur'an

a. Mengubah paradigma: Guru bukan Mengajar tetapi Mendidik

Sikap perilaku guru yang berjiwa pendidik akan mengantar peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian mulia di sepanjang kehidupannya. Hal itu dikarenakan dorongan jiwa pendidik akan bosan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan pengayoman pada peserta didik menuju kedewasaan pikir dan mental (Pratiwi, 2020).

b. Pendidikan Islam yang Humanis

Islam agama yang bersifat aman, damai, dan anti kekerasan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Pendidikan Islam yang humanis dengan metode dialog

seperti ini akan memberi ruang kebebasan peserta didik untuk mengamalkan agamanya dengan komitmen menghormati pemeluk agama lain (Adya et al., 2020)

c. Pembiasaan Sikap Inklusif

Guru PAI menanamkan pada diri peserta didik untuk menerima segala perbedaan yang ada, terutama perbedaan dalam beragama. Rasa solidaritas antar pemeluk agama, faham, dan keyakinan yang berbeda akan menumbuhkan kerukunan di masyarakat (Hidayat, 2021).

6. Guru PAI sebagai *Spiritual Counselling*

Selama proses pembelajaran, peserta didik akan mendapat pendampingan dari guru. Selain menyampaikan ilmu pengetahuan, peran guru pada hakikatnya sebagai pembimbing bagi peserta didik yang diasuhnya. Memahami karakteristik peserta didik menjadi tugas dan kewajiban guru, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, guru dapat mendampingi dan membimbing peserta didik dengan sebaik-baiknya. Begitu halnya dengan guru PAI, menanamkan nilai-nilai hidup yang positif, juga berperan membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan atau permasalahan kepribadiannya (Cikaa, 2020).

Tugas memberi bimbingan akan lebih khusus diberikan guru kepada peserta didik yang menghadapi masalah seputar kepribadiannya. Peran guru yang sekaligus sebagai konselor akan terasa bermakna karena akan membantu menyelesaikan persoalan atau permasalahan peserta didik dengan baik dan bijaksana. Secara kodrati setiap orang atau peserta didik mempunyai potensi mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahannya sendiri. Namun, jika peserta didik tidak mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahannya, maka konselor sangat berperan menyadarkan kembali peserta didik tersebut (*self awareness*) dalam bentuk bimbingan mengatasi persoalan atau permasalahan yang sedang dialami peserta didik. Disinilah, peran seorang guru sebagai konselor sangat dibutuhkan.

Spiritual counseling yang dilakukan guru PAI di sekolah, harus bersifat adil dan bijaksana, artinya *spiritual counseling* berlaku untuk semua peserta didik yang benar-benar membutuhkan bimbingan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, suku, dan

lainnya. Konseling harus bersikap perilaku baik, sopan, ramah dan terbuka kepada konseli dengan memperhatikan karakteristik peserta didik.

a. *Spiritual Counseling*

Spiritual Counseling adalah proses bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik yang mempunyai masalah atau persoalan agar mampu mengembangkan fitrahnya menjadi manusia yang berpedoman hidup pada agama, berakhlak mulia, dan menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana sesuai ajaran agama yang benar (Ardhi, 2018).

Spiritual counselling adalah pengarahan dan pembimbingan yang diberikan konseling (guru) kepada konseli (peserta didik) agar menyadari bahwa Allah SWT yang Maha Berkuasa atas hamba-Nya, sehingga meyakini kembali bahwa semua persoalan berasal dari kehendak-Nya.

b. Tujuan Spiritual Counseling

Spiritual Counseling bertujuan: membantu peserta didik sadar bahwa dirinya adalah makhluk Allah SWT dan makhluk sosial, sehingga dengan penyadaran ini akan muncul dalam diri peserta didik sikap-sikap berikut ini (Santoso, 2014):

- a. Menyadari sebagai makhluk Allah dan selalu bersyukur kepada-Nya
- b. Berupaya berbuat baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain
- c. Rela berbagi, berempati pada orang yang lebih membutuhkan
- d. Menjalin sikap persaudaraan sesama teman

c. Keterampilan Counseling (Konselor)

Sebagai konseling, guru PAI harus mahir atau menguasai keterampilan diri sebagai seorang konseling, terutama komunikasi hangat untuk menciptakan suasana yang akrab antara konseling dan konseli. Kepiawaiannya guru PAI sebagai konseling akan terlihat nyaman ketika konseli menaruh simpati akan sikap-sikap konseling yang penuh pengayoman, jujur, ikhlas, dan pandai menjaga rahasia konseli. Dengan demikian, keterbukaan akan mudah dilakukan oleh konseli untuk menyampaikan berbagai keluhan atau persoalan-persoalan tentang kepribadiannya atau masalah akademik lainnya. Adapun keterampilan yang harus dimiliki konseling ketika melakukan wawancara dalam rangka spiritual counseling, antara lain (Aprinda et al., 2020)(Santoso, 2014):

- a. Menjaga penampilan

- b. Pandai dan menarik ketika mengawali (membuka) percakapan
- c. Mahir menyampaikan bimbingan dengan kalimat yang penuh parafrase
- d. Mampu mengidentifikasi apa yang dirasakan konseli
- e. Mudah memberikan timbal balik dari ungkapan konseli
- f. Menyampaikan informasi dengan benar dan bias dipertanggungjawabkan
- g. Mampu memberi masukan (informasi) secara benar, tepat dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti

d. Empat Bidang Bimbingan Konseling

Beberapa jenis bimbingan dan pelayanan spiritual counseling yang diberikan guru PAI di sekolah meliputi beberapa bidang, yaitu (Rahman, 2021)(Saprudin, 2006):

a. Bimbingan Pribadi

Bimbingan ini dimaksudkan untuk membimbing peserta didik dalam hal keimanan kepada Allah, bakat, minat, dan sikap kepribadian

b. Bimbingan bidang sosial keagamaan

Bimbingan ini dimaksudkan untuk membimbing dan pengarahan peserta didik dalam hal bersosialisasi dengan orang lain (lingkungan) dengan mengedepankan sikap perilaku yang baik dan mulia

c. Bimbingan belajar

Pada bidang ini, konseling membantu konseli dalam hal pengarahan pada sikap perilaku belajar yang baik, teratur, dan disiplin. Dan pembimbingan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar.

d. Bimbingan karier

Bimbingan karier pada peserta didik bertujuan untuk mengarahkan peserta didik pada kegiatan akademik ataupun non akademik sesuai bakat dan minat peserta didik.

e. Langkah-langkah Bimbingan *Spiritual Counseling*

Sebelum melakukan bimbingan, guru PAI selaku konseling perlu melakukan hal-hal berikut (Saprudin, 2006)(Santoso, 2014):

a. Diagnosis masalah

Selaku konseling, guru PAI menetapkan data-data tentang masalah atau persoalan peserta didik, meliputi latar belakang masalah, sebab-sebab, dan gejala awal yang

terdeteksi dengan tepat, sehingga mudah menganalisis, mendiagnosis dan kemudian menentukan bentuk bantuan atau bimbingan yang tepat atas masalah tersebut

b. Penetapan prognosis

Prognosis adalah rencana pemberian jenis bantuan setelah masalah peserta didik terdiagnosis dengan baik. Penting bagi konseling, setelah mendiagnosis masalah, maka mudah menentukan tindakan selanjutnya (bantuan) yang tepat.

c. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut

Setelah mendiagnosis dan menetapkan prognosis, maka langkah konseling selanjutnya adalah menetapkan berbagai alternatif penyelesaian masalah atau persoalan peserta didik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. Ruang lingkup psikologi agama antara lain berbagai emosi yang secara tidak langsung merasuki jiwa manusia yang beragama sehingga menimbulkan perasaan tenang, damai, dan tawakal. Pendidikan dan agama sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan karena pendidikan bernilai penting dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang. Pendidikan agama perlu dilakukan melalui keluarga, kelembagaan, dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan agama perlu memperhatikan perkembangan peserta didik, minat, motivasi, serta prinsip pendidikan yang rahamatan lil ‘alamin dan sesuai dengan Al-Quran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Acengkosasih. (2020). *Visi, Misi, Tujuan, dan Topik Bahasan PAI*.
- Adya, K., Solihin, I., Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Buana. (2020). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. *Ciencias , Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82–92.
- Anggraini, I. A., Utami, W. D., & Rahma, S. B. (2020). Mengidentifikasi Minat Bakat Siswa Sejak Usia Dini di SD Adiwiyata. *Islamika*, 2(1), 161–169.

- <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.570>
- Aprinda, I., Amilda, A., & Astuti, M. (2020). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Sikap Spiritual Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Palembang. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.19109/muaddib.v3i1.6296>
- Ardhi, A. I. (2018). *Konseling Spiritual Teistik Untuk Meningkatkan Karakter Kemandirian Mahasiswa*. 1–11. repository.upi.edu
- AYU, I. (2020). Analisis Minat dan Bakat Peserta didik terhadap Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 7(1), 23–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/index%0ATerampil>:
- Azis, A., Ushuluddin, D. F., & Iain, D. (2016). *Munzir Vol. 9, No. 1, Mei 2016 Pendidikan Humanis dan Inklusif*. 9(1), 1–11.
- Cikaa, H. (2020). *Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Interaksi Pembelajaran*. 3(1).
- Diba, F. (n.d.). *Perkembangan Peserta Didik*.
- Firdaus. (2017). Urgensi Psikologi Islam Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 215. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1503>
- Hadikusuma, W. (n.d.). *Memahami Agama Secara Psikologis Dan Relasinya Dalamupaya Resolusi Konflik*.
- Hadikusuma, W. (2014). Memahami Agama secara Psikologis dan Relasinya dalam Upaya Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 14(1), 63–79.
- Hamali, S. (2017). Sumber Agama Dalam Perspektif Psikologis. *Kalam*, 7(1), 163. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.449>
- Hidayat, R. (2021). Moderasi Beragama: Arah Baru Pendidikan Agama Islam (PAI). *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.29240/belajea.v6i2.3508>
- Irwansyah, R. (n.d.). *Perkembangan Peserta Didik*.
- Khoirun Nida, F. L. (2019). Membangun Motivasi Beragama Melalui Penguatan Makna Hidup Bagi Perempuan Pekerja Seks Komersial Di Kompleks Lokalisasi Lorong Indah Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Nuansa*, 12(1), 107–124. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i1.2112>

- Limbong, M. (n.d.). *Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik*.
- Muchith, M. S. (2016). *Guru PAI Yang Profesional*. 4(2), 217–235.
- Munawiroh. (2016). Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(3), 345–366.
<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4379>
- Mutmainnah. (2015). *Lingkungan Dan Perkembangan Anak Usia Dini Dilihat Dari Perspektif Psikologi Mutmainnah*. 1(2), 15–32.
- Nur Amini, & Naimah, N. (2020). Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini. *Jurnal Buah Hati*, 7(2), 108–124.
<https://doi.org/10.46244/buahhati.v7i2.1162>
- Nurjan, S. (n.d.). *Perkembangan Peserta Didik*.
- Pratiwi, A. dkk. (2020). *Indahnya Moderasi Beragama*. 267.
- Rahman, A. (2021). *Peran guru PAI dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual siswa MTsN 3 Kota Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/47416/>
- Santoso, A. (2014). *Konseling spiritual*. 1–166. <http://digilib.uinsby.ac.id/20035/>
- Saprudin, U. (2006). Konsep Bimbingan Dan Konseling Spiritual: Kerangka Kerja Untuk Guru Bimbingan Dan Konseling Ujang. 1999, *منشورات جامعة دمشق* (December), 1–6.
- Sijabat, & T, O. P. (n.d.). *Perkembangan peserta didik tingkat dasar dan menengah*.
- Surawan&Mazrur. (2020). *Psikologi Perkembangan Agama* :
- Suriyati. (2016). Tinjauan Psikologi Agama Tentang Nafsu Sebagai Gejala Jiwa Anak. *Mimbar*, 2, 55–71.
- Syaodih, E. (n.d.). *Perkembangan peserta didik sekolah dasar*.
- Yadnyawati, I. A. G. (n.d.). *Perkembangan Peserta Didik*.
- Yunus, M. (2019). *Buku Ajar Psikologi Agama*.